

O'ZBEK TILIDA SIFAT YASOVCHI KATEGORIYALAR

Abduvoitova Maftuna

Rustam Bosimov xususiy maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922750>

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilida sifat va uning kategoriyalari ko'rib chiqildi. Davr o'tishi bilan til vositalarining nutqda qo'llanish imkoniyatlari kengayib borganidek, sifatlar ham yangi okkazional semalari bilan nutqiy ta'sirchanlik doirasini oshiradi. Bu esa kelgusida sifatlariga oid kuzatishlarni yana yangi materiallar asosida davom ettirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, sifat va uning kategoriyalari, daraja kategoriyasi, usul, tilshunoslik.

Sifat (tilshunoslikda) — predmet belgisini bildiruvchi so'zlar turkumi. Grammatikada belgi so'zi keng tushunchali bo'lib, u belgini rang-tus, hajm, shaklko'rinish, xususiyatga ko'ra bildiradi: qizil, keng, yoqimli va boshqa [3]. Shu xususiyatlariga ko'ra, sifatlar ma'nosiga qarab bir necha turga bo'linadi: rang-tus bildiruvchi sifatlar — oq, sariq, qizil, nimrang kabi; mazata'm bildiruvchi sifatlar — shirin, nordon, achchiq, bemaza kabi; xususiyat bildiruvchi sifatlar — mehribon, sodda, mug'ambir, yuvosh kabi; shaklko'rinish bildiruvchi sifatlar — gavdali, novcha, uzunchoq, yassi kabi; hajmo'lchov bildiruvchi sifatlar — keng, tor, katta, og'ir, yengil kabi va boshqa

Sifat turkumi o'ziga xos so'z yasalishi va morfologik tizimiga ega. O'zbek tilida yasama sifatlar, asosan, sifat yasovchi affikslar yordamida xreil qilinadi: aqlli (akl+li), hosildor (hosil+dor), serqirra (serqirra) va sh.k. Sifatning morfologik belgisi — daraja kategoriyasiga egaligidir. Sifat bildiradigan belgi daraja nuqtai nazaridan 3 xil bo'lishi mumkin: me'yoriy, me'yordan ortiq (yuqori) va me'yordan oz (kuchsiz, past) [1]. Shunga ko'ra, sifatning 3 xil daraja kategoriyasi farqlanadi: oddiy daraja — maxsus ko'rsatkichi yo'q va u belgining me'yoriy (ortiq — kamlik, kuchli — kuchsiz) holatini bildiradi: yaxshi, katta, shirin, xunuk kabi; orttirma daraja — bu darajaning ham maxsus morfologik ko'rsatkichi yo'q. Belgining ortikligi ma'nosi o'zbek tilida bir necha usul bilan ifodalanadi. Mas, fonetik usul: sapsariq, ko'mko'k, baland (unlini cho'ziq talaffuz etish); leksik usul (maxsus so'zlar yordamida): juda kuchli, nihoyatda go'zal kabi; analitik usul: shirindan shirin, qo'poldan qo'pol kabi; ozaytirma daraja shakli roq affiksi yordamida yasaladi: yaxshiroq, balandroq, sho'rroq kabi. Sifatlar otlashuvi mumkin (qarang Otlashuv): Yaxshi topib gapirar, yomon qopib gapirar. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqar; yomonga yaqin yursang, balosi yuqar [2].

Shu asosda sifatning UGMsini «asosan predmetning, qisman haakatnjng belgisini bildirib, gapda asosan sifatlovchi aniqlovchj ba'zan kesim, ayrim hollarda hol vazifasida kelish» ko'rinishida tiklash mumkin.

Belgi tushunchasi o'z ichiga rang-tus, hajm-shakl, xarakter, vazn, maza kabilarni qamrab oladi. Belgining xususiyatiga ko'ra sifatlar ikkijga bo'linadi: *asliy sifatlar* va *nisbiy sifatlar* [1].

Asliy sifatlar predmetning turg'un, nisbatlanmaydigan va darajalanagan belgisini ifodalaydi: *qizil, sariq, katta, ko'p, oz*.

Nisbiy sifatlar belgini qandaydir bir predmet, belgi, nnqdor, oj-jn va harakatga nisbatan ifodalaydi: *moddiy yordam, siniq piyokf burchakdagi o 'tirgich*. Nisbiy sifatlarda darajalanish, qiyoslanis bo'lmaydi.

Asliy sifatlarning barchasida daraja shakllari, ayrimlarida ozaytirma va kuchaytirma shakllar bor [3].

Asliy sifat bildirgan belgining darajasi har xil bo'lishi mumkin. Daraja kategoriyasi sifat ifodalagan belgining shu nuqtayi nazaridan tavsifini beradi.

Daraja kategoriyasining «belgi darajasi» UGMsiga ega. Daraja turli (geterogen) shakllar yordamida hosil qilinadi: *chiroyli-chiroyliroq-juda chiroyli*.

Oddiy daraja hech qanday vositasiz yuzaga chiqadi. Unda daraja kategoriyasi UGMsi «belgining ortiq-kamligiga munosabat bildirmaslik» tarzida yuzaga chiqadi: *yaxshi, qattiq, semiz, keng, baland, to'g'ri, yumshoq* kabi.

Orttirma daraja belgining me'yoriy holatdan ortiq, kuchliligini ifodalab, daraja kategoriyasi UGMsini «belgining me'yordan ortiq, kuchliligini ifodalash» tarzida xususiylashtiradi. Orttirma daraja maxsus morfologik shaklga ega emas [1]. Daraja kategoriyasi ifodalovchisining geterogenligi ushbu darajada yaqqol ko'zga tashlanadi. Orttirma daraja quyidagi usullar bilan hosil qilinadi:

1. **Fonetik usul.** Buning bir necha ko'nnishlari bor:
 - a) *qop-qora, yap-yapalok, dum-dumaloq;*
 - b) *urg'uli tovushning cho'zilishi: u'zun, bala'nd, chiro'yli.*
2. **Leksik usul:** *juda kuchli, g'oyatda qo'rqinchli, nihoyatda baland.*

Belgining ortiq darajasi analitik shaklda ham ifodalanadi Bu shakl Ikki uzvli bo'lib, birinchi uzvini chiqish kelishigi shaklida qo'llash orqali hosil qilinadi: *uzundan uzoq, shirindan shirin.*

Ozaytirma daraja DK LJGMsini «belgining me'yordan kamligini ifodalash» ko'rinishida xususiylashtiradi. Bu ma'no ikki usul bilan yuzaga chiqadi:

Leksik usul: *sal durust, Mr ozyaxshi, xiyol ochiq.*

Morfologik usul: *kattaroq, ko proq, ozroq;*

Shuni unutmasligimiz kerakki: Rang-tus bidiruvchi ayrim sifatlarda qo'llanuvchi *-(i)sh, -(i)mtir* affikslan belgining kuchsiz darajasini bildirmaydi. Masalan, *oqish* so'zi oq rangning, *qoramtir* so'zi qora rangning kuchsiz darajasi emas, balki oq, qora bo'lmagan, balki ularga o'xshash bo'lgan rang turlaridir.

Sifatlarda sintaktik kategoriyalarning voqelanishi. Sifat turkumida sintaktik kategonyalar keng bo'lmagan voqelanishga ega.

Egalik kategoriyasi. Sifat turkumi EK UGMsini «keyingi sifadni oldingi so'zga bog'lash. va rnansublik, xoslik ma'nosini ifodalash» tarzida xususiylashtiradi. Matn va birikuvchi

so'zlarning semantikasiga bog'liq ravishda turli-tuman grammatik ma'nolar ifodalanishi mumkin. Lekin «keyingi sifatni oldingi so'zga bog'lash» kategorial ma'no xususiylashmasi sifatida o'zgannay qolaveradi. Quyida sifat turkumining EK UGMsini xususiylashtirishidagi o'ziga xosliklarni ko'rib o'tamiz [2].

Egalik affiksi o'zi birikkan so'zning boshqa so'z bilan bog'lanishida ishlatiladi. Bu vaqtda EK dagi so'z QK dagi so'z bilan keladi: *olmaning qizili, odamning aqlisi*.

EK dagi so'z ba'zan CHK dagi so'z bilan ham birga qo'llanilishi mumkin: *odamlardan aqlisi*.

EK dagi so'zda affiks ma'nosi va vazifasi kuchsizlanib, ravishga o'tib ketadi: *yaxshisi*.

EK ning birlik va ko'plik shakllari qo'llamlashda farq bor. Ko'pincha miqdor bildiruvchi o'zaklarga birlik son shakli qo'shilmaydi: *aqllingiz, ko'pimiz*.

O'zbek tili morfologiyasida sifat kategoriyasi boshqa so'z turkumlari qatori muhim o'rinni egallaydi. Sifat mustaqil so'z turkumi bo'lib, shaxs va predmedlarning belgisini bildiradi. Sifatning o'ziga xos maxsus morfologik belgisining yo'qligi, sifat yasovchi affikslarning nihoyatda turli-tumanligi, ba'zan sifatlarni aniqlashda ma'lum qiyinchilik tug'diradi. Shunga ko'ra sifat so'z turkumining algoritmini tuzishda uchrashi mumkin bo'lgan barcha holatlarning lisoniy qolipi aniqlanishi, omonimlik keltiruvchi qo'shimchalar va so'zlar bazasi yig'ilishi kerak.

References:

1. Abdullayeva O., Bozorqulova O'. Korpus lingvistikasida lingvistik tahlillar: muammo va yechimlar // O'zbek tili tadqiqi va ta'limi muammolari. Toshkent, 2021.27.10. 296-302-b.
2. Sayfullayeva R. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – T.: Fan va texnologiya, 2009.
3. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek tili. Darslik. T.: "Tafakkur bo'stoni" 2018.